

Соискатель
Т.Г. ШАТУРСУНОВ¹

¹Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта,
город Чирчик, Узбекистан

Информация для связи с автором:
shtg1990@gmail.com

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПО ВИДАМ ПОДГОТОВКИ

Аннотация

В настоящей статье приведены результаты исследования содержания годичного цикла спортивной подготовки юных дзюдоистов, который включает соотношение общей физической подготовки, специальной физической подготовки, технико-тактической подготовки, соревновательной подготовки и теоретической подготовки. Проведено сопоставление ретроспективного анализа объемов спортивной подготовки квалифицированных дзюдоистов в период подготовки их на начальном этапе и данных Примерного учебного плана на 52 недели учебно-тренировочных занятий в детско-юношеских спортивных школах. Разработаны допустимые нормы соотношений видов спортивной подготовки юных дзюдоистов в годичном цикле.

Ключевые слова: юные дзюдоисты, спортивная подготовка, учебный план, этап начальной подготовки, нормы тренировочных нагрузок.

Введение. Процесс спортивной подготовки должен осуществляться в полном соответствии с общими педагогическими принципами и принципами физического воспитания, широко известными в отечественной спортивной педагогике. В числе этих принципов чаще всего реализуются принцип сознательности и активности, наглядности, доступности и индивидуализации, систематичности и постепенного повышения требований. В совокупности они являются необходимой базой для познания специфических закономерностей спортивной тренировки и эффективного использования их в единстве с этими объективно существующими закономерностями (3). Основная цель начальной тренировки дзюдоистов: утверждение в выборе спортивной специализации – борьбы дзюдо и овладение основами техники. Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном виде спорта; обучение технике борьбы дзюдо; повышение уровня физической подготовки на основе проведения многоборной подготовки; отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий борьбой дзюдо (1).

Организация исследования. С целью разработки авторского содержания годичного цикла спортивной подготовки юных дзюдоистов нами были произведены ретроспективный анализ и обработка 22-ти тренировочных дневников дзюдоистов, выполнивших нормативы мастера спорта Узбекистана

Annotation

Ушбу мақолада ёш дзюдочиларнинг умумий жисмоний тайёргарлик, махсус жисмоний тайёргарлик, техник-тактик тайёргарлик, мусоба олди тайёргарликлари йиллик спорт тайёргарлиги тсиқлининг мазмунини ўрганиш натижалари келтирилган. Малакали дзюдочиларнинг дастлабки босқичдаги спорт машғулотлари давомидаги юклама ҳажмининг ретроспектив таҳлили ва болалар ва ўсмирлар спорт мактабларида 52 ҳафталик ўқув-машғулот йиғинлари учун намунавий ўқув дастури маълумотлари қиёсланди. Йиллик циклда ёш дзюдочиларнинг спорт тайёргарлиги турлари нисбатининг рўхсат этилган меъёрлари ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: ёш дзюдочилар, спорт машғулотлари, ўқув дастури, бошланғич тайёргарлик босқичи, ўқув юклама меъёрлари.

This article presents the results of a study of the content of the annual cycle of sports training for young judoists, which includes the ratio of general physical training, special physical training, technical and tactical training, competitive training and theoretical training. A comparison of a retrospective analysis of the volume of sports training of qualified judokas during their training at the initial stage and the data of the Exemplary Curriculum for 52 weeks of training sessions in children's and youth sports schools was carried out. Permissible norms for the ratio of types of sports training of young judokas in the annual cycle have been developed.

Key words: young judoists, sports training, curriculum, initial training stage, training load norms.

и кандидата в мастера спорта Узбекистана (далее по тексту – отделение-1, сокращенно О-1). В ходе ретроспективного анализа тренировочных дневников изучались объемы тренировочной нагрузки в часах общей, специальной, технико-тактической, соревновательной и теоретической подготовки. Кроме этого был изучен Примерный учебный план на 52 недели учебно-тренировочных занятий в детско-юношеских спортивных школах (5).

Сопоставив ретроспективный анализ объемов спортивной подготовки квалифицированных дзюдоистов в период подготовки их на начальном этапе и данные Примерного учебного плана на 52 недели учебно-тренировочных занятий в детско-юношеских спортивных школ встала необходимость проведения изучения освоения объема тренировочной нагрузки, которые осуществляются в настоящее время в группах начальной подготовки юных дзюдоистов.

Таким образом, нами была изучена учебно-тренировочная программа подготовки юных дзюдоистов (n=38) на начальном этапе в детско-юношеской спортивной школе № 1 Мирабадского района города Ташкента (далее по тексту – отделение-2, сокращенно О-2). Из 38 дзюдоистов 14 спортсменов в возрасте 9–10 лет находились на первом году обучения, 12 спортсменов в возрасте 10–11 лет на втором году обучения и 12 спортсменов в возрасте 11–12 лет на третьем году обучения.

Данные О-1, примерного учебного плана и программа О-2 представлены на таблице 1.

Подготовка педагогических кадров

Таблица 1.

Соотношение видов подготовки юных дзюдоистов
на начальном этапе (в %)

Виды подготовки	Годы обучения									
	1-й год			2-й год			3-й год			
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
ОФП	X	45,2	54-60	48,2	42,3	50-54	44,4	40,2	50-54	42,6
	σ	6,2	–	11,3	5,6	–	4,8	10,8	–	5,6
	V	13,7	–	23,4	13,2	–	10,8	26,9	–	13,1
СФП	X	11,3	1-5	8,5	12,1	5-10	9,7	13,1	5-10	15,7
	σ	2,4	–	1,0	1,7	–	2,5	1,5	–	3,8
	V	21,2	–	11,8	14,0	–	25,8	11,5	–	24,2
ТПП	X	34,3	32-40	36,4	35,1	38-42	37,4	36,5	38-42	30,4
	σ	4,8	–	3,7	8,4	–	4,1	3,6	–	3,1
	V	14,0	–	10,2	23,9	–	11,0	9,9	–	10,2
СП	X	5,4	2-4	4,2	6,4	2-4	6,2	6,1	2-4	8,2
	σ	1,7	–	0,7	0,9	–	0,6	2,1	–	1,8
	V	31,5	–	16,7	14,1	–	9,7	34,4	–	22,0
ТП	X	3,8	1	2,7	4,1	1-2	2,3	4,1	1-2	3,1
	σ	0,4	–	0,2	1,1	–	0,3	0,5	–	0,3
	V	10,5	–	7,4	26,8	–	13,0	12,2	–	9,7

Примечание: I – ретроспективный анализ (n = 22), II – примерный учебный план (1), III – программа подготовки ДЮСШ № 1 Мирабадского района (n = 38), ОФП – общая физическая подготовка, СФП – специальная физическая подготовка, ТПП – технико-тактическая подготовка, СП – соревновательная подготовка, ТП – теоретическая подготовка.

В результате проведения ретроспективного анализа подготовки дзюдоистов, которые в дальнейшем стали квалифицированными спортсменами, изучения утвержденных примерных учебных планов начальной подготовки в дзюдо, исследование учебно-тренировочного процесса юных дзюдоистов на этапе начальной подготовки показали различные структуры ведения тренировки на данном этапе.

По данным О-1 общая физическая подготовка в первом году обучения этапа начальной подготовки составляла 45,2±6,2%, по примерному учебному плану 54-60%, подготовка О-2 составляет 48,2±11,3%. Во втором году обучения у О-1 составлял 42,3±5,6%, в примерном учебном плане предусмотрено 50-54% и О-2 выполняют этот вид подготовки в 44,4±4,8%. Третий год обучения общая физическая подготовка имеет следующие показатели: О-1 – 40,2±10,8%, примерный учебный план – 50-54% и О-2 – 42,6±5,6%.

Специальная физическая подготовка юных дзюдоистов, представленная на таблице 1, выглядит следующим образом:

первый год обучения:

О-1 – 11,3±2,4%, примерный учебный план – 1-5%,

О-2 – 8,5±1,0%;

второй год обучения:

О-1 – 12,1±1,7%, примерный учебный план – 5-10%, О-2 – 9,7±2,5%;

третий год обучения:

О-1 – 13,1±1,7%, примерный учебный план – 5-10%, О-2 – 15,7±3,8%.

Проведенный анализ, изучение и исследование показали, что технико-тактическая подготовка в первом году обучения О-1 составляла 34,3±4,8%, по примерному учебному плану этот вид подготовки составляет 32-40%,

а О-2 выполняют объем технико-тактической подготовки в пределах 36,4±3,7%. Во втором и третьем году обучения соотношение изучаемых видов подготовки составляет 35,1±8,4%, 38-42%, 37,4±4,1%; 36,5±3,6%, 38-42%, 30,4±3,1% соответственно.

Следующий вид спортивной подготовки – соревновательная подготовка, т.е. участие в соревнованиях, составил в первом году обучения по результатам О-1 – 5,4±1,7%, по примерному учебному плану 2-4%, дзюдоисты О-2 осваивают 4,2±0,7%. Второй год обучения юных дзюдоистов содержит соревновательную подготовку, которая распределена в следующих параметрах:

О-1 – 4,1±1,1%;

примерный учебный план – 2-4%;

О-2 – 6,2±9,7%.

В третьем году обучения О-1 – 6,1±2,1%, предусматривается в примерном учебном плане – 2-4%, О-2 – 8,2±1,8%.

Теоретическая подготовка юных дзюдоистов О-1 проводилась в первом году обучения в объеме 3,8±0,4%, во втором году обучения – 4,1±1,1%, в третьем году обучения – 4,1±0,5%. По примерному учебному плану на теоретическую подготовку выделено 1% в первом году обучения, по 1-2% во втором и третьем годах обучения. Что касается использования теоретической подготовки О-2, то это осуществляется так: в первом году обучения – 2,7±0,2%, во втором году обучения – 2,3±0,3% и в третьем году обучения – 3,1±0,3% от общего объема спортивной подготовки.

Данные, представленные в таблице 1, позволили оценить центральную тенденцию выборки и колеблемость, т.е. коэффициент вариации средних арифметических показателей соотношения видов подготовки юных дзюдоистов на начальном этапе выявленные по результатам ретроспективного анализа и изучения учебно-тренировочного процесса юных дзюдоистов отделения дзюдо детско-юношеской спортивной школы № 1 Мирабадского района города Ташкента.

На рисунке 1 и 2 представлена динамика коэффициента вариации по видам спортивной подготовки юных дзюдоистов на этапе начальной подготовки в разрезе годов обучения по результатам ретроспективного анализа и юных дзюдоистов отделения дзюдо детско-юношеской спортивной школы № 1 Мирабадского района города Ташкента.

Примечание: ОФП – общая физическая подготовка, СФП – специальная физическая подготовка, ТПП – технико-тактическая подготовка, СП – соревновательная подготовка, ТП – теоретическая подготовка.

Рис. 1. Динамика коэффициента вариации по видам спортивной подготовки по результатам ретроспективного анализа

Исследуя коэффициент вариации данных по

соотношению видов подготовки юных дзюдоистов на начальном этапе О-1 и содержание учебно-тренировочного процесса О-2 выявлено, что исследуемые тренировочные дневники в количестве 22-х показали различные вариации по средним арифметическим значениям, что свидетельствует рисунок 1. Так в общей физической подготовке О-1 на первом году обучения коэффициент вариации составил 13,7%, на втором году обучения 13,2%, на третьем году обучения 26,9%.

В объеме специальной физической подготовки дзюдоистов О-1 наблюдались следующие показатели: в первом году коэффициент вариации составил 21,2%, во втором году 14,0% и в третьем 11,5%.

Динамика коэффициента вариации в технико-тактической подготовке О-1 показала, что в первом году обучения дзюдоисты тренировались с колебанием в 14,0%, во втором году – 23,9% и в третьем году – 9,9%.

Колеблемость соревновательной подготовки дзюдоистов О-1 составила 31,5% в первом году обучения, 14,1% во втором году и 34,4% в третьем. Объем теоретической подготовки О-1 выполнен был с коэффициентом вариации в первом году – 10,5%, во втором году – 26,8% и в третьем году – 12,2%.

Статистический анализ по выявлению коэффициента вариации по применению объемов тренировочной нагрузки по видам подготовки О-2 (см. рисунок 2) показал, что процентная доля общей физической подготовки колеблется в первом году обучения с 23,4%, во втором году с 10,8% и в третьем году обучения с 13,1%.

Примечание: ОФП – общая физическая подготовка, СФП – специальная физическая подготовка, ТТП – технико-тактическая подготовка, СП – соревновательная подготовка, ТП – теоретическая подготовка.

Рис. 2. Динамика коэффициента вариации по видам спортивной подготовки юных дзюдоистов отделения дзюдо детско-юношеской спортивной школы № 1 Мирабадского района города Ташкента

Проведенные исследования объема тренировочной нагрузки в специальной физической подготовке показали, что данный вид подготовки у юных дзюдоистов О-2 в первом году обучения начальной тренировки колебался с коэффициентом вариации в 11,8%, во втором году обучения в 25,8% и в третьем году 24,2%.

Технико-тактическая подготовка О-2 была освоена с коэффициентом вариации в первом году обучения 10,2%, во втором 11,0% и в третьем 10,2%. Соревновательная и теоретическая подготовка юных дзюдоистов О-2 соответствовала следующим значениям: первый год обучения – 16,7% и 7,4%; второй год обучения –

9,7% и 13,0%; третий год обучения – 22,0% и 9,7% соответственно.

Таким образом, результаты расчета коэффициента вариации показали, что как спортсмены О-1 (n = 22), так и спортсмены О-2 (n = 38) имеют различную вариабельность по выполнению объема тренировочной нагрузки по ряду видов спортивной подготовки. Так из рисунков 1 и 2 можно заметить, что 20%ный рубеж коэффициента вариации перевалили 10 показателей. Это у О-1 общая физическая подготовка – на третьем году обучения 26,9%, специальная физическая подготовка на первом году обучения 21,2%, технико-тактическая подготовка на втором году обучения 23,9%, соревновательная подготовка на первом году обучения 31,5%, на третьем году обучения 34,4%, теоретическая подготовка на втором году обучения 26,8%.

У О-2 общая физическая подготовка на первом году обучения 23,4%, специальная физическая подготовка на втором году обучения 25,8%, на третьем году обучения 24,2% и соревновательная подготовка на третьем году обучения 22,0%.

Как известно в спортивной практике внутренняя вариабельность признака считается небольшой при V (коэффициента вариации) от 0 до 10 %; средней при V от 11 до 20 %; большой при V > 20 % (4).

В связи с тем, что в значениях по соотношению видов подготовки О-1 и О-2 выявлены большие коэффициенты вариации, этим определено, что на сегодняшний день не имеется конкретного распределения видов подготовки по годам обучения для групп дзюдоистов на этапе начальной подготовки.

Используя метод доверительных интервалов, описанный В.М.Зациорским в учебнике “Спортивная метрология” были разработаны допустимые нормы тренировочных нагрузок для юных дзюдоистов 1-3 годов обучения в учебно-тренировочных группах спортивных школ (см. таблицу 2). Данные нормы тренировочных нагрузок имеют сопряженное и вариативное значение для подготовки юных дзюдоистов (2).

Таблица 2.

Допустимые нормы соотношений видов спортивной подготовки юных дзюдоистов в годичном цикле

Виды подготовки	Годы обучения								
	1-й год			2-й год			3-й год		
	мин.	средн.	макс.	мин.	средн.	макс.	мин.	средн.	макс.
ОФП	43,6	46,7	49,8	41,4	43,4	45,3	38,3	41,4	44,6
СФП	9,2	9,9	10,8	10,2	10,9	11,7	13,5	14,4	15,3
ТТП	33,8	35,4	36,9	33,8	36,3	38,7	32,2	33,5	34,7
СП	4,3	4,8	5,3	6,0	6,3	6,6	6,4	7,2	7,9
ТП	3,2	3,3	3,4	2,9	3,2	3,5	3,5	3,6	3,8

Примечание: СФП – специальная физическая подготовка, ТТП – технико-тактическая подготовка, СП – соревновательная подготовка, ТП – теоретическая подготовка.

Выводы.

Таким образом, проведенные исследования по изучению объемов тренировочной нагрузки по видам подготовки дзюдоистов, которые выполнили нормативы мастера спорта Узбекистана и кандидата в мастера спорта Узбекистана, анализ учебно-тренировочной программы дзюдоистов, ведущие подготовку в сегодняшних условиях, сопоставление

Подготовка педагогических кадров

полученных данных с примерной учебной программой годичной подготовки дзюдоистов на начальном этапе по годам обучения, позволили разработать допустимые нормы соотношений видов спортивной подготовки юных дзюдоистов 9-10, 10-11, 11-12 лет в годичном цикле для первого – третьего годов обучения.

Установлена их оптимальная величина и динамика в соответствии с законом адаптации юных дзюдоистов к специфическим физическим воздействиям. Объемы тренировочных нагрузок имеют тенденцию к увеличению. От первого до второго года обучения на этапе начальной подготовки доля объема нагрузок изменились следующим образом: общая физическая подготовка сократилась на 7,1%, специальная физическая подготовка повысилась на 10,1%, технико-тактическая подготовка повысилась на 2,5%, соревновательная подготовка повысилась на 31,3%, теоретическая подготовка сократилась на 3,0%. Изменения доли объема нагрузок от первого

до третьего года обучения выглядели таким образом: общая физическая подготовка сократилась на 11,3%, специальная физическая подготовка повысилась на 45,5%, технико-тактическая подготовка повысилась на 5,4%, соревновательная подготовка повысилась на 50,0%, теоретическая подготовка повысилась на 9,1%.

Литература:

1. Дзюдо: Примерная программа спортивной подготовки для детей детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва / Акопян А.О. и др. - М.: Советский спорт, 2008. 96 с.
2. Зацюрский В.М. Спортивная метрология: учебн. для ин-тов физ. культ. / под ред. В.М.Зацюрского. М.: Физкультура и спорт, 1982. 256 с.
3. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. М.: АСТ, 2004. 863 с.
4. Трифонова Н.Н. Спортивная метрология: [учеб. пособие] / Н.Н.Трифопова, И.В.Еркомашвили; [науч. ред. Г.И.Семенова]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2016. 112 с.
5. Шестаков В.Б., Ерегина С.В. Теория и методика детско-юношеского дзюдо: учебно-методическое пособие. М.: Олма медиа групп, 2008. 187 с.

Таянч докторант
Б.А. САТИПОВ¹
¹Жисмоний тарбия ва спорт илмий
тадқиқотлар институти
Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон

Муаллиф билан боғланиш учун:
satipov.92@mail.ru

ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШ ЭРКИН КУРАШЧИЛАР ТАЙЁРЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ

Аннотация

В данной статье описана разработка эффективных мероприятий по выявлению актуальных проблем и поиску решений в подготовке юных борцов вольного стиля.

Ключевые слова: спортивная подготовка, технико-тактическая подготовка, отбор и ориентация, объем и интенсивность нагрузки, прием, методика обучения.

Долзарблиги: Жисмоний тарбия ва спортнинг барча турлари инсоннинг соғлиғини сақлаш ва мустаҳкамлаш учун муҳим восита бўлиб хизмат қилади. Инсонни тарбиялаш, унинг жисмоний сифатларини ривожлантириш, саломатлигини мустаҳкамлаш, иш қобилиятини ошириш, спортчиларда зарур бўлган руҳий муҳитни яратишнинг кўп қиррали жараёнида жисмоний тарбия ва спортнинг аҳамияти юқоридир. Соғлом инсонларни тарбиялашда ёрдам берадиган спорт курашининг ҳар хил турлари жисмоний тарбия тизимида муҳим ўрин эгаллайди. Шу жумладан, эркин кураш турлари ҳам мамлакатимиз жисмоний тарбия тизимида ўз ўрнига эга.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 ноябрдаги “Спорт таълими тизимини тубдан такомиллаштириш орқали олимпия ва паралимпия спорт турлари бўйича спортчилар захирасини шакллантириш сифатини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5279-сонли Қарорида Давлатимиз

Annotation

Мазкур мақолада ёш эркин курашчилар тайёрлашнинг долзарб муаммоларини аниқлаш ва ечимларини топиш бўйича самарали чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ёритилган.

Калит сўзлар: спорт тайёргарлиги, техник-тактик тайёргарлик, танлаш ва саралаш, юклама ҳажми ва шиддати, усул, ўргатиш улубияти.

This article describes the development of effective measures to identify current problems and find solutions to the training of young wrestlers.

Keywords: sports training, technical and tactical training, selection and selection, load capacity, method, training quality.

томонидан спорт-таълим муассасалари фаолиятини янада такомиллаштириш, иқтидорли ёшларни аниқлаш, танлаш ва саралаш (селекция)нинг рақамлаштирилган янги тизимини жорий қилиш, кучли олимпия захирасини яратиш орқали спортчиларнинг Олимпия ва Паралимпия, Осиё ва Параосиё ўйинларида, Жаҳон чемпионатларида ва бошқа йирик халқаро мусобақаларда иштирок этиши ҳамда юқори натижаларга эришишини таъминлаш мақсадида кенг қўламли ишларни амалга ошириш кўзда тутилмоқда. Республикамиз ҳудудларида спорт турлари, хусусан эркин кураш бўйича иқтидорли ёшларни аниқлаш, танлаш ва саралаш (селекция) махсус спорт тизимини бошқариш платформаси яратиш ва амалиётга жорий қилиш орқали амалга ошириши белгилаб берилиши шулар жумласидандир [1].

Мазкур платформада эркин кураш спорт туридан ўтказиладиган Ўзбекистон чемпионатлари (кубоқлари)нинг барча босқичлари билан боғлиқ ҳужжатларни